

El primer guapo valenciano: delitos, rumores y construcción de la memoria del bandido Pere Andrés «Perot» (siglos XVII-XVIII)

The First Valencian Guapo: Crimes, Rumours, and the Construction of the Memory of the Bandit Pere Andrés «Perot» (17th-18th Centuries)

ALEJANDRO LLINARES PLANELLS

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Facultat de Filosofia i Lletres
Universitat de les Illes Balears - IEHM
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears), España
a.llinares@uib.cat
<https://orcid.org/0000-0001-8815-8002>

RECIBIDO: ENERO DE 2026
ACEPTADO: FEBRERO DE 2026

Resumen: Este artículo analiza la construcción de la celebridad bandolera en el reino de Valencia del siglo XVII a partir del caso de Pere Andrés, «Perot», considerado el primer gran bandido mediático valenciano. Desde una perspectiva microhistórica, reconstruye su trayectoria delictiva aportando datos inéditos y matizando interpretaciones previas. El estudio examina cómo su fama, amplificada en vida por la rumorología, se consolidó tras su ejecución a través de romances de cordel y literatura de patíbulo, con relatos diversos, condicionados por su acceso a la causa criminal y por lógicas comerciales. Finalmente, se sostiene que la literaturización de Pere Andrés contribuyó a fijar un modelo narrativo duradero: el de los romances de guapos y valentones, ampliamente difundido durante los siglos XVII y XVIII.

Palabras clave: Bandolerismo, cultura popular; pliegos de cordell, literatura de patíbulo, criminalidad, Siglo XVII

Abstract: This article analyses the construction of bandit celebrity in the seventeenth-century Kingdom of Valencia through the case of Pere Andrés, known as *Perot*, considered the first major Valencian media bandit. From a microhistorical perspective, it reconstructs his criminal trajectory by providing previously unpublished evidence and qualifying earlier interpretations. The study examines how his fame, already amplified during his lifetime through rumour, was consolidated after his execution through chapbooks and scaffold literature, whose narratives varied according to access to the criminal proceedings and commercial logics. Finally, it argues that the literary construction of Pere Andrés contributed to the consolidation of a long-lasting narrative model: that of the *romances of guapos and valentones*, widely disseminated during the seventeenth and eighteenth centuries.

Keywords: Banditry; popular culture; chapbooks; execution ballads; criminality; seventeenth century

Cómo citar este artículo: Llinares Planells, Alejandro, «El primer guapo valenciano: delitos, rumores y construcción de la memoria del bandido Pere Andrés «Perot» (siglos XVII-XVIII)», *Memoria y Civilización*, 29, 1, 2026, pp. 353-379, DOI: <https://doi.org/10.15581/001.29.1.014>

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA
DEL ARTE
Y GEOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo XVII, el Consejo de Aragón recibió desde Valencia un informe en el que se ofrecía una detallada relación de los delitos atroces cometidos por los bandoleros en aquel reino. En sus páginas se suceden referencias a salteamientos, homicidios, amenazas, robos, extorsiones y amputaciones de miembros ejecutadas por encargo de terceras personas, componiendo un panorama de violencia persistente y socialmente desestabilizadora¹.

Entre la multitud de personajes y fechorías recogidas en el documento destaca la figura de Pere Xolvi, natural de Llombai (Ribera Alta, Valencia)². En una de sus acciones más significativas, Xolvi entró en la villa de La Yesa (Los Serranos) con el propósito de dar caza a su principal rival, Diego Martínez. Su primera parada fue el mesón de la localidad, cuyo propietario logró huir precipitadamente. Sin embargo, los hombres de Xolvi hallaron algunas prendas de vestir pertenecientes a Martínez, circunstancia que motivó el inmediato incendio del negocio. A continuación, el cura del lugar, «por aplazar el incendio y su bárbaro furor, sacó el Santísimo Sacramento», pero el bandido le encaró la escopeta y le ordenó regresar a la iglesia, prosiguiendo la devastación «hasta quemar la casa y, en ella, a Diego Martínez, su contrario».

La trayectoria de Xolvi revela así un desprecio absoluto tanto por la autoridad religiosa como por la civil. No resulta extraño, por ello, que en 1647 el virrey de Valencia, Duarte Fernando Álvarez de Toledo, conde de Oropesa (1645-1650), intensificara su persecución y promulgara un pregón en el que ofrecía mil ducados a quien lograra entregarlo. Lejos de amedrentarse, el criminal de Llombai respondió con una demostración pública de desafío: entró en la villa de Carcaixent, uno de los núcleos más importantes de su comarca, y, en medio de la plaza, proclamó a viva voz, ante la mirada de sus vecinos que «si el virrey daba mil ducados por su cabeza, él tenía mil balas con que tirar al virrey y a los jueces de la audiencia», continuando «con palabras escandalosas y de irreverencia»³.

Esta escena sintetiza con claridad el clima de impunidad, provocación y violencia simbólica que acompañó al bandolerismo valenciano de mediados del Seiscientos y que propició que los habitantes del aquel reino se ganaran el estigma de ser personajes vengativos y sanguinarios. Un bandolerismo que, lejos de los mitos románticos decimonónicos, no solo se dedicó al salteamiento de caminos

¹ Arxiu de la Corona d'Aragó, [en adelante ACA], Consejo de Aragón, leg. 582, núm. 1, s. fol.

² Sobre este bandido, Urzainqui, 2016, pp. 324-330.

³ ACA, Consejo de Aragón, leg. 582, núm. 1, s. fol.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

y actuar en montañas y en lugares ocultos para pasar desapercibido. Nos referimos a una forma de bandidaje que tuvo una presencia dominante en el territorio valenciano hasta el estallido de la Guerra de Sucesión (1701-1715) y que se define, fundamentalmente, por la articulación de facciones nobiliarias o familiares y por la práctica sistemática de la *vendetta*, rasgos ampliamente documentados en el ámbito mediterráneo de los siglos XVI y XVII⁴.

Un bandolerismo que ha sido objeto de estudio, entre muchos otros, por parte de Sebastián García Martínez, James Casey, Lluís Guia, Jorge Català y, sobre todo, Sergio Urzainqui, quien ha señalado que este fenómeno no puede explicarse ni como producto directo de la miseria ni como consecuencia de una geografía específica. Por el contrario, las cuadrillas presentan un marcado carácter interestamental y experimentan una notable movilidad, tanto dentro como fuera del reino⁵.

Así pues, a medida que el bandolerismo valenciano fue consolidándose a lo largo del siglo XVII, algunos de sus protagonistas alcanzaron una notable popularidad y se convirtieron en objeto de rumores, habladurías y relatos compartidos. Este fenómeno estuvo estrechamente vinculado a la proyección pública de los principales cabecillas de cuadrilla, quienes encarnaron el ideal del *valentón* o *guapo*, como se denominaba en la época a aquellos considerados «gente sin Dios, sin ley y sin rey». Estas figuras acabaron inspirando romances y obras teatrales que gozaron de un amplio favor popular y contribuyeron decisivamente a su proyección simbólica.

En un trabajo previo ya se señaló, desde una perspectiva general, cómo viajeros, crónicas, piezas teatrales y pliegos sueltos favorecieron que el bandolerismo valenciano del Barroco perdurase en la memoria colectiva, al tiempo que se reforzaba el estereotipo del valenciano-malhechor y se engrandecía el mito de numerosos jefes de cuadrilla⁶. En el presente artículo proponemos avanzar un paso más en esta línea de investigación y, mediante un enfoque microhistórico y de *longue durée*, indagar en los orígenes de este proceso a través de un personaje clave, al que consideramos el primer gran bandido mediático valenciano: Pere Andrés, conocido como «Perot».

Se trata del primer bandolero valenciano del que se tiene constancia que fue objeto de un romance de cordel compuesto en vida, aunque en realidad circularon al menos tres versiones distintas, y sus historias continuaron reimprimiéndose durante más de un siglo tras su muerte. Como se verá a lo largo de

⁴ A modo de ejemplo ver Torres, 1999, Pomara, 2015, Urzainqui, 2018, Povoletto, 2022 y Carroll, 2023.

⁵ García Martínez, 1991, Casey, 1981, Català, 2018, Urzainqui, 2016, Llinares, 2024b. Para un estado de la cuestión del bandolerismo en la Corona de Aragón ver Casals, 2019.

⁶ Llinares, 2024a.

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA DEL ARTE
Y GEOGRAFÍA

este trabajo, Pere Andrés no es una figura desconocida para la historiografía: ha sido citado por diversos autores —como García de Enterría, Del Río o Caro Baroja—, tanto por la amplia difusión de los impresos que narraron sus hazañas como por la referencia aportada por el cronista Pellicer⁷. Con todo, pese a esta presencia fragmentaria y dispersa en la literatura histórica, no existe hasta el momento ningún estudio monográfico dedicado específicamente a su figura, de modo que tanto su trayectoria vital como su verdadero alcance e impacto cultural continúan siendo, en buena medida, una incógnita.

Por esta razón, el presente artículo persigue un doble objetivo. Por un lado, aportar datos inéditos y reveladores sobre distintos episodios de la vida de este malhechor a partir de la consulta y el cruce de fuentes procedentes de varios archivos estatales, así como de crónicas, epístolas y diarios personales. Por otro, analizar en una segunda parte cómo determinados aspectos de esa biografía se canalizaron a través de los romances de ciego, atendiendo al número de historias que circularon en la época, a sus lugares de impresión, a sus modos de producción y a las funciones que pudieron desempeñar. Finalmente, desde una perspectiva cultural, se examinará si la literaturización de Andrés contribuyó a configurar —o, al menos, a difundir— el modelo de romances de *guapos* y *valentones* que alcanzó una notable popularidad durante el Siglo de las Luces.

I. DATOS SOBRE LA VIDA DE PERE ANDRÉS

A pesar de que Pere Andrés, como veremos, fue uno de los bandidos más célebres de mediados del siglo XVII, únicamente disponemos de datos parciales y fragmentarios sobre su trayectoria. El proceso judicial que debió de tramitarse en la *Reial Audiència Criminal de València* no se ha conservado y, por razones desconocidas, a diferencia de lo que ocurre con otros bandoleros como Macià Oltra, Mateu Benet o Josep Artús, en la Secretaría de Valencia del Consejo de Aragón tampoco se custodian muchas misivas relacionadas con este malhechor. Del mismo modo, ningún diario personal del período recoge sus acciones, si bien es cierto que los grandes dietarios —Jeroni Sòria, mosén Porcar, Joaquim Aierdi, entre otros— corresponden a cronologías anteriores o posteriores a la actividad de este bandolero⁸.

A pesar de ello, diversos documentos señalan que este personaje era natural de Muro de Alcoi (Comtat, País Valenciano), donde debió de nacer a finales del siglo XVI o comienzos del XVII⁹. Se desconocen los motivos que lo llevaron al

⁷ Estas referencias aparecerán a lo largo del texto.

⁸ Llinares, 2024c. Para una visión de conjunto de los diarios valencianos del Antiguo Régimen, ver Escartí, 1998.

⁹ No se conserva el *quinque libri* de la localidad para esas fechas.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

bandolerismo, pues las referencias conservadas únicamente lo presentan como un salteador valenciano importante y conocido. Así pues, su trayectoria estuvo marcada por una notable movilidad geográfica entre el reino de Valencia y Castilla, apareciendo en distintas zonas de La Mancha, Murcia o Andalucía y siendo requerido por la justicia castellana en 1643¹⁰.

Fue acusado de varios homicidios, robos y de tráfico de caballos entre Valencia y Castilla. En septiembre de 1637 consta que formaba parte de una cuadrilla junto a Joan Carbonell, alias «lo Majuca», y Diego de la Xara —este último también natural del condado de Cocentaina, como Perot—, de quienes se afirmaba que ya eran bandidos famosos y habían sido condenados a la pena de muerte y otras sanciones. Se decía de ellos que

ab poch temor del nostre senyor Déu y menyspreu de la temporal justícia van aquadrillats ab altra gent fasinerosa, portant ab si armes offensives y defensives [...] fent y perpetrant de cascun dia nous y diferents delictes, inquietant y perturbant la pau y quietud dels vehins del Regne¹¹.

Por este motivo se autorizó a cualquier persona a darles muerte si ofrecían resistencia, ofreciendo por Andrés una recompensa de 200 libras y el indulto de dos personas. Asimismo, en agosto del mismo año, este bandolero, junto con Diego de la Xara y Diego Pérez, fue condenado en rebeldía a la pena de muerte y al pago de 500 libras y 200 morabatines por la muerte de Tomàs Planells¹².

Fueron habituales sus asaltos, junto con sus compañeros Diego Pérez y Diego Bou, en el camino que va de Agres a Alcoi, y consta que en diciembre de 1637 asaltaron y dieron muerte en esa vía de paso a los mercaderes aragoneses Jeroni Sanz y Francisco del Vaso¹³. Como la mayoría de los malhechores de la época en el reino de Valencia, estuvo vinculado a las parcialidades que assolaban el territorio. Así pues, en 1640, los Berenguer de Mutxamel se valieron de un miembro de la cuadrilla de Perot para matar a su rival, Jaume Llinares, e intentaron contratar posteriormente al propio Perot para que acabara con la vida de Josep Blanquer, otro integrante de un clan opuesto. El célebre bandido rechazó

¹⁰ Urzainqui, 2016, p. 176.

¹¹ «con poco temor a Nuestro Señor Dios y por el desprecio hacia la justicia temporal, van acuadrillados con otra gente facinerosa, portando consigo armas ofensivas y defensivas [...], cometiendo y perpetrando cada día nuevos y diversos delitos, e inquietando y perturbando la paz y tranquilidad de los vecinos del reino». A lo largo del artículo se respetará la lengua original de los documentos; no obstante, cuando esta no sea el castellano, el autor proporcionará una traducción en nota a pie de página.

¹² Arxiu del Regne de València [en adelante ARV], Real Cancillería, núm. 1282, fols. 151r-151v. A Joan Carbonell se le atribuyen las muertes de Jacinta Castillo, mesonera de Alcira, y de Josep Rausell, de Foyos, así como haber disparado escopetazos contra Francesc Roig, de Tavernes. ARV, Mestre Racional, núm. 941, fol. 92v; núm. 942, s. fol.; y núm. 9841, fol. 107v.

¹³ ARV, Sentencias, Caja 118, núm. 15.223. Citado por Urzainqui, 2016, p. 112.

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA
DEL ARTE
Y GEOGRAFÍA

el pago de 200 libras en metálico y otras 200 en tabaco y pimienta por este último encargo, pues en aquel momento se hallaba en busca y captura en todo el reino y prefería mantenerse alejado de la zona¹⁴.

1.1. Fama y rumorología sobre Perot

Este personaje se movía y delinquía en las cercanías de la corte, pues, como relatan las cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, «aquel bandolero valenciano que se llama Perandrós ha estado estos días a cinco leguas de Madrid». Según las mismas noticias, actuaba con «30 compañeros a caballo, y cada uno trae una escopeta larga y tres o cuatro tercerolas», llegando incluso a robar, al anochecer, «la caza para cenar y el caballo» a un criado del marqués de Leganés¹⁵. Con episodios como este, la fama de Perot no dejó de crecer y de difundirse por toda la Monarquía Hispánica peninsular. No es extraño, por ello, que en las *Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia* (1880), Juan Bautista Perales lo mencionara como el bandolero valenciano más «célebre» del Barroco, afirmando que:

Uno de ellos [de los bandidos valencianos del siglo XVII] era un tal Pedro Andrés, natural de Muro, valiente y temerario hasta la ferocidad. Después de haber grabado su nombre en infinitos crímenes cometidos en diferentes comarcas del reino de Valencia, hubo de abandonar esta tierra huyendo de los alcances de la justicia, y pasó a los Montes de Toledo, cuyo quebrado país convirtió en nuevo teatro de sus hazañas. Tan temible llegó a hacerse su nombre en aquel país, que atemorizó a los habitantes hasta el punto de obligar a las autoridades de Madrid a destacar numerosas fuerzas para perseguirle, saliendo, no obstante, vencedor en algunos de aquellos encuentros que revestían el carácter de verdaderas batallas¹⁶.

Pero ya en el siglo XVII, José Pellicer, dejó constancia en su crónica de la rumorología y notoriedad en torno a este bandido, explicando que, en la década de 1640,

no se hablaba de otra cosa si no es un bandolero que con nombre de Pedro Andrés (que es de otro que ha andado entre Valencia y Murcia) anda por hacia la Mancha, y aún cerca de Ocaña. [...] Unos dicen trae 30 hombres de a caballo con pistolas y una carabina, otros dicen que son 60 y otros los llegan a 80. Cuentan de él cosas raras, y que no mata a nadie, sino quita a los que encuentra parte del dinero, dejándoles lo bastante para donde dicen que es su viaje, que se aloja por lugares por su dinero, haciendo sus guardias y postas como en la guerra [...]. Cada

¹⁴ Urzainqui, 2016, p. 253.

¹⁵ «Cartas de algunos pp. de la Compañía de Jesús», pp. 462-463.

¹⁶ Perales, *Décadas de la historia*, pp. 808-809.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

un añade o inventa a estas cosas lo que le agrada. Pero el Consejo ha determinado salga en su busca para prenderle el alcalde don Juan de Lazarraga¹⁷.

Por consiguiente, cabe suponer que muchos de los hechos atribuidos a Pere Andrés están, en cierta medida, condicionados por su notoriedad, de modo que algunos de ellos pudieron incorporar elementos fantásticos o haber sido objeto de cierta exageración. En esta línea, las *Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús* se detienen en la descripción de una acción concreta protagonizada, al menos teóricamente, por el bandido en diciembre de 1643 en la villa de San Clemente de la Mancha. Este episodio que, en principio, no debería poseer una especial relevancia dentro de su trayectoria criminal, debió de alcanzar, por alguna razón, una notable repercusión mediática en la época. En dichas misivas, los jesuitas relatan las actuaciones del de Muro con un médico de la zona que:

andaba instando y persuadiendo al señor obispo para que procurase remediar los daños que causaba Perandrés y los de su cuadrilla. De consulta de todo enviaron un bandolero vestido de serrano con una mula, diciéndole al médico que un cura de un lugar de allí cerca estaba malo, que rogaba a su merced le fuese a curar. Fue el médico, y a tres leguas de Cuenca le salieron 40 bandoleros. El hombre, en cuanto hombre, se turbó sobremanera; llegaron a él y preguntáronle si era el médico Fulano. Respondió que sí, y como estaba tan turbado y descolorido, llegó uno de los bandoleros a él y díjole: «señor mío, ese color no me contenta, yo soy también médico y me parece está vmd. malo, sírvase de darme el pulso». Diosele y arqueando las cejas y volviendo la cabeza a un lado y a otros con grande suspensión dijo «vmd. está tan mala que no le doy de vida seis horas»¹⁸.

Después de este doctor, llegó «otro motejando al primero y diciéndole que no sabía cuál era su mano derecha, no conocía de pulso, que él se lo quería tomar al señor doctor», añadiendo de forma irónica que «ni aún tres horas tiene el señor doctor de vida». Finalmente, llegó el tercero, un hombre de mayor edad:

y llamando a los otros médicos de poquito y sin experiencia, le hizo bajar de la mula y que se sosegase y tuviese bien ánimo, que él le diría si era de peligro su mal. Tomele el pulso y díjole que no le daba la hora y media de vida, pero que él tenía hecha una medicina con que podía ser escapase. Y diciendo esto dijo a unas mujeres que venían en su compañía y andaban con ellos que le trujesen la ayuda que tenía hecha para el señor doctor y ellas le trujeron una grandísima punta de toro, llena de pólvora y desnudándose en cueros al pobre médico se la pusieron donde se suelen poner las medicinas y pegándole fuego le volaron y mataron. Con

¹⁷ Pellicer de Ossau y Tovar, *Avisos*, pp. 223-224.

¹⁸ «Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús», p. 408.

este género de muerte tan cruel dieron cabo del pobre médico, que ha hecho grande compasión a todos los que lo han sabido¹⁹.

Esta relación de los hechos, que presenta la soberbia e ingenio de Perot al enfrentarse a un doctor que instaba a las autoridades eclesiásticas a adoptar las medidas necesarias para prestar ayuda, es recogida por los jesuitas a partir de una fuente oral, pues, según se afirma al final del relato, «contolo en casa el señor inquisidor de Cuenca y cura de este lugar, que está aquí esas pascuas». Sin poner en duda la posible veracidad del episodio, es muy probable que se trate de una construcción narrativa coherente con la imagen del salteador descrita por Pellicer, más que de una transcripción literal de los acontecimientos²⁰.

1.2. La respuesta judicial ante la cuadrilla de forajidos y la caída de Pere Andrés

Lo que sí sabemos con certeza es que pocos meses antes de este acontecimiento, el 17 de junio de 1643, se envió una requisitoria a Castilla contra Perot Andrés, de quien se afirmaba que llevaba muchos años delinquiendo, siempre armado y quebrantando la paz y la quietud tanto del reino de Valencia como de Castilla²¹. Por su parte, los días 6 y 15 de ese mismo mes, en territorio del malhechor, se concedió comisión para capturarlo, primero a don Martín Lozano, natural de Jumilla y, posteriormente, a Gaspar Serrano, oriundo de Castalla, intensificándose así la búsqueda y aprehensión del célebre criminal valenciano, y prohibiéndose expresamente que alguien lo receptara o le prestara ayuda en cualquier forma²².

A comienzos de julio de aquel año se tuvo noticia de que Perot y los suyos —en total, diecisiete hombres armados— se encontraban en *els olivars* de Muro. En consecuencia, los hombres de Lozano se desplazaron hasta el lugar y les ordenaron entregarse en nombre del rey, requerimiento al que se negaron, plantándoles cara. Se inició entonces un intercambio de disparos entre ambos bandos, durante el cual los comisionados lograron abatir uno de los caballos de la cuadrilla de forajidos. Los bandoleros emprendieron la huida, aunque Martín Lozano consiguió capturar a Miquel Tomàs, quien les proporcionaba comida, les daba amparo y los acompañaba en algunos de sus delitos²³.

¹⁹ «Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús», p. 408.

²⁰ Del Río, 2019, p. 61 afirma, en relación con las cartas de los jesuitas y la referencia de Pellicer, que «*These two letters comprise the first surviving mentions of Pedro Andrés*» [estas dos cartas constituyen las primeras menciones conservadas de Pedro Andrés]. No obstante, como hemos comprobado en los archivos, existen referencias anteriores y más abundantes, mientras que las citadas por la autora son precisamente las que se hallan claramente mediatizadas.

²¹ ARV, Reial Cancelleria, núm. 1385, fol. 36v-37v.

²² ARV, Reial Cancelleria, núm. 1385, fol. 31v-33r y 35r-36v.

²³ ARV, Reial Cancelleria, núm. 1385, fol. 44v-46r.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

La documentación alude de manera reiterada a los «delictes tant enormes i escandalosos» cometidos por este bandido y a la dificultad de lograr su captura, lo que hacía de él una amenaza para el control estatal de la violencia tanto en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla, pues su fama y sus fechorías trascendieron las fronteras políticas. En este contexto, tanto la justicia castellana como la valenciana, durante la primera mitad del siglo XVII, ante la imposibilidad de aprehenderlo, procuraron intensificar su búsqueda y, simultáneamente, reprimir y disuadir a quienes pudieran prestarle ayuda. Así, el 12 de julio de 1643 se otorgó comisión al doctor Francisco Aguirre para derribar la casa de Pere Andrés en Muro, su localidad natal, situada «fora lo portal de Sant Roch, la primera a mà esquerre». En el interior de dicha vivienda, según se rumoreaba, «tenia y recollia molta gente facinerosa, bandolers, lladres aprocessats y altres delinquents que juntament ab aquell van perpetrant diversos homicidis y delictes perturbant la pau pública». Se afirmaba, además, que solían reunirse allí unos diecisiete o dieciocho de estos malhechores para comer en una gran mesa, desoyendo los pregones que se habían promulgado contra ellos²⁴.

No tenemos muchas noticias de Perot y los suyos después de 1643, pero puede deducirse que, pese a la intensificación de las labores de búsqueda por parte de las justicias de ambos reinos, ello no impidió que continuaran delinquiendo²⁵. Así, la Hermandad Vieja de Ciudad Real, institución encargada de administrar justicia en la región, informaba en 1646 a Antonio Sáinz, corregidor de la ciudad, que «por los términos de la dicha ciudad, caminos y despoblados andan algunos ladrones gitanos y bandoleros y otros haciendo hurtos y robos y salteamientos, muertes y otros delitos», entre los cuales destacaba:

particularmente la cuadrilla de Pedro Andrés, la que andan todo la tierra de la Mancha, haciendo muchos delitos sin que haya camino seguro por donde los caminantes puedan andar, sino es con gran peligro de sus vidas y robos de sus haciendas y cabalgaduras. Y que, demás de esto, se hacen detener en los pueblos de poca vecindad, antes obligan a que les den y contribuían lo que les piden por medio

²⁴ ARV, Reial Cancelleria, núm. 1385, fols.47v-49r. «delitos tan enormes y escandalosos»; «fuera del portal de San Roque, la primera a mano izquierda»; «albergaba y recogía a numerosa gente facinerosa, bandoleros, ladrones procesados y otros delincuentes que, junto con aquel, venían perpetrando diversos homicidios y delitos, perturbando la paz pública».

²⁵ Tenemos constancia de que el 14 de agosto de 1643 Antonio José de Lugo Ribera y Guzmán, corregidor del partido de Chinchilla y caballero de la Orden de Santiago, salió en busca de Perot al frente de cincuenta hombres armados. Según Córcoles, 2008, p. 49, «no consta si hubo oposición o protestas, pero sí hay noticias posteriores sobre la captura de dos de estos bandoleros, que fueron ahorcados en la plaza pública de Albacete, con lo que se desbarató la cuadrilla».

y contra de su voluntad con que impiden el comercio público y cada día va creciendo este daño y aumentándose el número de los salteadores²⁶.

Los siguientes datos de que disponemos sobre este bandido se refieren a su captura en Onteniente y a su ejecución en Valencia en octubre de 1646. Estos hechos son mencionados en una carta del Consejo de Aragón de ese mismo año, en la que se agradecía al virrey de Valencia, Fernando Álvarez de Toledo, conde de Oropesa (1645-1650), la aprehensión de Pere Andrés en esta localidad de la Vall d'Albaida, señalándose que sus «crueldades y latrocinios han tenido nombre en toda España, cuya cuadrilla ha llegado a penetrar hasta el centro de Castilla, confines de Andalucía, haciendo después mansión en el condado de Cocentaina y marquesado de Guadaleste y amenazada e inquieta la huerta de Gandía»²⁷. Más explícito se muestra el zapatero e intelectual valenciano Manuel Fuster i Membrado (1717-1793), quien, en sus anotaciones, explica el final de este malhechor afirmando que todo lo que relata «consta de la sentencia, que he visto original». Fuster describe cómo los miembros de la cuadrilla de Andrés fueron cayendo uno tras otro en manos de la justicia, así como la manera en que él mismo fue apresado cuando prácticamente se hallaba solo, afirmando que:

hubo de salir de Madrid don Alonso Fernández Cantero, caballero del hábito de Calatrava y alcalde de Casa y Corte y en los llanos de Alcántara, vinieron a las manos y hubo de huir el alcalde; pero saliendo de Madrid el capitán de guardias don Juan de Somoza, los persiguió de manera que cuantos bandoleros encontraban, no había otro remedio que confesarse con un clérigo que había con ellos y ahorcarles y con eso acabó con los bandoleros que había en Castilla y capitán de ellos Pedro Andrés se vino al reino de Valencia, pero como la justicia tiene las manos tan largas, acudió a Ontiniente y estando en él, le asaltó el baile de Ontiniente, don Manuel Febrer, aunque en el combate murieron 2 de Ontiniente, y el capitán Pedro Andrés fue preso con un compañero llamado Juan Álvares, castellano, que fue ahorcado en Ontiniente, en la plaza Mayor de la villa y el capitán Andrés fue llevado a Valencia en donde fue sentenciado²⁸.

Finalmente, Perot sería ahorcado a finales de octubre de 1646 en la *Plaça del Mercat* de Valencia y, posteriormente, descuartizado, distribuyéndose sus miembros por diversos lugares del reino de Valencia. Dada la notoriedad alcanzada por este bandido, su ejecución pública constituyó un poderoso reclamo para

²⁶ Archivo Histórico Nacional [en adelante AHN], Diversos Hermandad, leg. 1024, núm.2, fol. 2r.

²⁷ ACA, Consejo de Aragón, leg. 0724, núm. 126.

²⁸ Fuster y Membrado, Manuel, *Sucesos memorables de Valencia* [siglo XVIII], Biblioteca Serrano Morales, MS. 6.417, II, fol.114r-114v. Juan Bautista Perales reproduce parte de esta información procedente de Manuel Fuster i Membrado. Perales, *Décadas de la historia*, p. 809.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

las multitudes deseosas de contemplar al personaje sobre el que tanto se hablaba²⁹. En consecuencia, los jesuitas valencianos, responsables de la atención espiritual de los reos —entre los cuales se hallaba Pere Andrés—, explican que:

El 31 de octubre de 1646 ahorcaron a Pero de Andrés, natural de Muro, siendo virrey el conde de Oropesa, acompañándole los de la Compañía y entre ellos el P. Berenguer. Fue la sentencia de arrastrado, cordado y escuatizado, acudió inmensidad de gente por ser hombre tan famoso y tener tan gran nombre en Castilla en particular³⁰.

El propio rey Felipe IV (1621-1665) felicitó al virrey de Valencia por «el efecto de la prisión y castigo de muerte de Pedro Andrés, de que me dais cuenta en misiva de 4 deste, viendo lo mucho que os desveláis en que se consiga la paz y extingan los bandos de ese reino, de que os doy las gracias y quedo muy servido»³¹.

2. LA REPRESIÓN MEDIÁTICA DE PERE ANDRÉS EN LOS ROMANCES DE CIEGO

Como hemos visto, pese a disponer únicamente de datos parciales y en muchos casos escuetos sobre el bandido Pere Andrés, este llegó a convertirse en un destacado jefe de cuadrilla y en uno de los malhechores valencianos con una trayectoria delictiva más prolongada, solo superada por la de los hermanos Bel (1604-1622), Josep Artús (1664-1683) o Jaume Ruiz de Castellblanc (1640-1665)³². Con el paso de los años, los rumores que circulaban entre la población

²⁹ Existe cierta confusión en torno a la fecha de ejecución de este personaje. La documentación de la época no deja lugar a dudas de que fue ejecutado a finales de octubre. Sin embargo, Manuel Fuster i Membrado, en sus citadas anotaciones del siglo XVIII, afirma que fue ahorcado el 8 de abril de 1695. Juan Bautista Perales, al reproducir esta información a partir de Fuster i Membrado, sitúa el hecho el 8 de abril de 1691, dato que copia asimismo García Martínez, 1991, p. 249. Finalmente, Pérez y Catalá, 1998, p. 244, en su estudio sobre la pena de muerte en la Valencia del siglo XVII, elaboraron una tabla de ajusticiados en la que, aunque consiguen correctamente la ejecución de este bandido el 31 de octubre de 1646, también señalan que el 5 de abril de 1691 fue ahorcado Pere Andrés de Muro por bandolerismo, remitiendo a los datos aportados por García Martínez y dando a entender que se trataría de dos bandoleros distintos: uno ejecutado en 1646 y otro en 1691. Tras cotejar la información ofrecida por Perales y Fuster i Membrado, el bandido al que se refieren es el mismo que se estudia en este artículo, si bien se desconocen los motivos de la confusión en torno a la fecha de la ejecución de Andrés y las razones por las que cada autor propone una distinta.

³⁰ ARV, Clero, caja. 225, s. fol.

³¹ AHN, Consejos, leg.2422, fol. 49v. Igualmente, el 20 de noviembre de 1646, en la correspondencia del Consejo de Aragón se menciona la prisión y castigo de Pere Andrés coincidiendo la ejecución, el 19 de noviembre de 1646, con la de Josep Ramon alias «Caputxet», que fue miembro de la cuadrilla de Pere Xolvi y es calificado como «uno de los bandidos más facinerosos de la parcialidad de Cholvi por haber quebrantando el guaje con circunstancias de gran escándalo y ha tenido no menor aplauso este castigo en Valencia que el de Pedro Andrés», ACA, Consejo de Aragón, leg. 725, núm. 57.

³² Urzainqui, 2016, pp. 237-238.

se multiplicaron, hasta el punto de que llegó a ser un forajido ampliamente conocido y temido tanto en Castilla como en el reino de Valencia. Esta notoriedad se forjó en vida del malhechor, pero su fama y recuerdo terminaron de consolidarse tras su ejecución en la horca y la posterior desmembración y distribución de su cuerpo por diversos lugares, según establecía la sentencia.

2.1. *Los romances de guapos y valentones*

Las fechorías del bandido, amplificadas por la rumorología, contribuyeron a la construcción de su leyenda. Sin embargo, fueron los romances de cordel los que la consolidaron, la difundieron y favorecieron su pervivencia en la memoria colectiva durante siglos. Nos referimos a unas composiciones que constituyen uno de los principales exponentes de la intermedialidad en la Edad Moderna, entendida como la combinación de distintas técnicas y recursos comunicativos y culturales. A través de los relatos de cordel se advierte, en efecto, una estrecha interrelación entre oralidad, escritura y elementos visuales, que formaban parte constitutiva de la realidad del espacio público. En este sentido, estos textos —habitualmente voceados y vendidos por ciegos o buhoneros— estaban destinados a un público amplio y heterogéneo³³.

Estos impresos albergan una amplia variedad temática, entre la que destacan los textos relativos a crímenes y ejecuciones públicas, que forman parte de un extenso corpus definido por Juan Gomis y Clara Bonet como la «poética de lo criminal»³⁴. Tenemos constancia de que las menudencias de imprenta vinculadas al bandolerismo comenzaron a estamparse desde comienzos del siglo XVI y que, en su mayoría, se trató de textos de carácter propagandístico relacionados con el bandidaje catalán del Barroco. No obstante, a partir de mediados del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, este tipo de producciones proliferó en el conjunto de la Monarquía, si bien adoptó tipologías textuales distintas de las desarrolladas en el principado de Cataluña en décadas anteriores³⁵.

Los impresos dedicados a Perot no responden a la estructura característica de la propaganda catalana de los siglos XVI y de comienzos del XVII, en la que la trayectoria vital del bandido quedaba relegada a un segundo plano en favor de la exaltación del virrey o de la institución responsable de su captura, así como de la reproducción detallada de su ejecución. Aunque los últimos textos catalanes ya evidencian un cambio en la forma de representar al bandido y de narrar sus delitos, los romances dedicados al salteador valenciano crean —o bien reproducen— una tipología específica, conocida como romances de guapos y valentones.

³³ Salman, 2019.

³⁴ Gomis y Bonet, 2022.

³⁵ Sobre los pliegos de bandoleros catalanes de esa época ver Llinares, 2018 y Llinares, 2023a.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

Se trata de textos caracterizados por elaborar una breve biografía completa del protagonista, generalmente redactada en primera persona, lo que favorece la empatía del lector con el personaje principal. Para ello, se recurre a un lenguaje deliberadamente ambiguo al referirse al protagonista, pues, por un lado, se ensalzan su valentía y arrojo, mientras que, por otro, en la mayoría de los casos este acaba siendo capturado y obligado a cumplir una pena —ya sea la muerte, el destierro u otro castigo—. Finalmente, el relato se cierra con un mensaje moralizante dirigido al consumidor, al que se exhorta a tomar ejemplo de las consecuencias derivadas de la transgresión de las normas.

Algunos investigadores, como Gomis, Bonet, Di Pinto, Betti o Wilson, han relacionado estas composiciones con una deformación de la tradición de las jácaras, en particular a partir del éxito de la *Carta del escaramán a Meléndez* (1612) de Quevedo y de su proyección en el teatro del Siglo de Oro. En esta misma línea, Edward M. Wilson y Kathleen Kish asocian este tipo de versos populares con la retórica calderoniana, afirmando literalmente que:

The ultimate origin of the romances de *guapos* was probably theatrical, though. Over and over again as we read them, we are reminded of Calderon's rhetoric—not, needless to say, of his finest poetry. Debased plagiarisms of a once noble manner give an intolerable succession of bombastic clichés, incorrect and uncomprehended mythological illusions, and empty words full of sound and fury signifying bloody nothings.³⁶

En esta línea, los investigadores que se han aproximado al estudio de los pliegos de cordel de temática bandolera —especialmente los dedicados a los *guapos*— han intentado establecer clasificaciones basadas en la organización narrativa de los relatos con el fin de analizar su «funcionalidad» literaria³⁷. En este sentido, algunos de los impresos dedicados a Perot son mencionados y reconocidos por estos autores. Sin embargo, no consideramos especialmente útil este tipo de clasificación, puesto que el término «guapo» alude fundamentalmente al modo de comportamiento del protagonista —esto es, a la figura del perdonavidas— y no tanto a su actividad delictiva. La mayoría de los pliegos de cordel se ajustan a las experiencias vitales de un personaje concreto que, al mismo tiempo, encarna una modalidad específica de bandolerismo en función del contexto espacial y cronológico en el que actuó. Dicho de otro modo, aunque los pliegos

³⁶ «El origen último de los romances de guapos fue probablemente teatral. Una y otra vez, al leerlos, se nos recuerda la retórica de Calderón —no, desde luego, su mejor poesía—. Plagios degradados de un modo antaño noble ofrecen una sucesión insoportable de clichés grandilocuentes, alusiones mitológicas incorrectas y mal comprendidas, y palabras vacías, llenas de ruido y furia, que no significan sino sangrientas naderías», Wilson y Kish, 1984, p. 154.

³⁷ Ver Caro Baroja, 1990, pp. 127-128, Civil, 1989 y Del Río, 2019, p. 49, en nota al pie.

Universidad
de Navarra

FAACUADAD DE
FILOSOFIA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA DEL ARTE
Y GEOGRAFIA

dedicados a Pere Andrés se comercializaran conjuntamente en la tienda de Laborda con diferentes bandidos de finales del XVII y XVIII y presenten una estructura narrativa similar, sus formas de actuación no son idénticas, en la medida en que a estos personajes los separaba más de medio siglo. El término «guapo», por tanto, no define la naturaleza del delito, sino la manera de ejercerlo: así, Francisco Esteban o Juan García Nebrón fueron contrabandistas de tabaco y, al mismo tiempo, encarnaron plenamente el ideal del *guapo*, mientras que Pere Andrés se caracterizó como salteador de caminos y *valentón*³⁸.

2.2. El primer *guapo* y modelo de imitación

De este modo, consideramos acertado identificar a Perot como un *guapo*, a la luz de los datos actualmente disponibles sobre su vida y sus delitos. Además, encarnó de manera especialmente eficaz un modelo literario que proliferó en las décadas siguientes y a lo largo del siglo XVIII. Con ciertas variaciones, los romances de valentones de la segunda mitad del siglo XVII y de la centuria posterior reproducen un esquema textual muy similar, que se transmite de unos a otros.

Entendemos que este fenómeno, más allá de su relación con las jácaras, responde a una transformación de los impresos populares propagandísticos catalanes, que adoptan formas más literarias y narrativas, abandonando en parte su función estrictamente propagandística y asumiendo un lenguaje más ambiguo en la construcción del protagonista. Este proceso puede observarse en textos como la *Jácara y relación verdadera de los hechos y prisión del famoso bandolero Sierrallonga* (Francisco Lamuela, Barcelona, Esteve Liberós, 1633, con licencia) o la *Relación verdadera de la vida, robos y delitos del famoso bandolero Juan Sala Serrallonga, y de su prisión, siendo virrey de Cataluña el excelentísimo de Cardona* (Pedro Meluco, Barcelona, Esteve Liberós, 1633, con licencia)³⁹.

Como veremos, existieron diversos impresos de cordel vinculados a este malhechor; sin embargo, puede sostenerse que el romance que alcanzó mayor difusión fue aquel que creó —o, en su defecto, consolidó— este esquema literario, posteriormente aplicado a otros bandidos, especialmente valencianos y andaluces, en consonancia con el auge del bandolerismo en ambos territorios. No en vano, Wilson y Kish señalaron que:

There are stragglers from other regions, of course, but the majority came, or seem to have come, from Valencia, Murcia, and Andalucía. Had each of the towns had its own patron bandit or *guapo*, as it had its own patron saint; or were the poets from these regions specially eloquent because of the superiority of their local bad men; or were bad men chiefly to be found in these regions? One guess

³⁸ Utilizamos *guapo* y *valentón* como sinónimos.

³⁹ Estamos preparando una monografía sobre los pliegos de bandidos catalanes del Barroco.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

is as good as another, but possibly Andalucía led the way here as it did also in the much more reputable branches of popular literature. Valencia had a very bad reputation in the 1660s when a visiting poet said in a savage sonnet that violent death was natural death in that city⁴⁰.

Los investigadores ingleses, a partir del análisis de los impresos conservados en la *British Library* —en su mayoría editados en el siglo XVIII, aunque muchos de ellos son reimpressiones de la centuria anterior—, observaron que una parte significativa de sus protagonistas eran valencianos o andaluces. Ello se explicaría, según indican, por la fama que los valencianos del Barroco tenían como individuos especialmente sanguinarios y vinculados al bandolerismo⁴¹. En este contexto, el escrito que habría contribuido a fijar este arquetipo sería el *Romance famoso de la vida, prisión, sentencia y muerte de Pedro Andrés* (Valencia, Silvestre Esparsa, 1652), que fue posteriormente reeditado en numerosas ciudades españolas.

Este impreso construyó la vida de Perot a partir de un esquema literario que sería seguido por los romances dedicados a otros bandoleros célebres de la segunda mitad del siglo XVII y de la primera del XVIII, como Mateu Benet, Agustín Florencio, Jacint Rovira, Pedro Ponce o el conocido Francisco Esteban, entre otros. En primer lugar, se indica su lugar de origen, «de nación valenciana», y se señala que su infancia estuvo marcada por la inclinación del protagonista hacia la violencia y el uso de las armas: «salí inclinado a las armas, / a tirar con escopetas / y con pistolas cargadas / y de traer machinete, / espada, coletos y daga».

A continuación, se relata el intento de su familia por apartarlo de la mala vida, castigándolo y concertando su matrimonio con el propósito de enderezarlo. Sin embargo, tras cometer un pequeño hurto —el robo de unas gallinas—, se ve abocado a convertirse en proscrito, huye de la justicia y pasa a liderar una cuadrilla de malhechores. Desde ese momento, el relato entra en una espiral de violencia en la que el bandido aparece como más astuto y valiente que el resto de delincuentes y que las propias autoridades que lo persiguen, subrayándose su enorme fama y el temor que inspiraba, a la vez que su admiración generalizada: «diga la fama mi nombre / y vuela por toda España, / yo me llamo Pedro Andrés»,

⁴⁰ «Desde luego, había individuos procedentes de otras regiones, pero la mayoría procedían —o al menos así parece— de Valencia, Murcia y Andalucía. ¿Acaso contaba cada una de estas ciudades con su propio bandido o guapo protector, del mismo modo que tenía a su santo patrón? ¿O eran los poetas de estas regiones especialmente elocuentes debido a la supuesta superioridad de sus malhechores locales? ¿O, por el contrario, era en estos territorios donde se concentraban principalmente los hombres de mala vida? Cualquier conjetura resulta igualmente válida, aunque quizá Andalucía marcara el camino en este ámbito, como también lo hizo en otros campos mucho más respetables de la literatura popular. Valencia, por su parte, gozaba de una reputación especialmente negativa en la década de 1660, cuando un poeta visitante afirmó, en un soneto de tono acerado, que la muerte violenta constituía la muerte natural en aquella ciudad», Wilson y Kish, 1984, p. 149

⁴¹ Llinares, 2024a.

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA DEL ARTE
Y GEOGRAFÍA

o bien, «los lugares temían / y la gente amedrantada, / en nombrando a Pedro Andrés, / hasta los niños callaban; / consideren lo que hacía, / pues que mi nombre espantaba».

Tras una serie de acciones violentas y sanguinarias, es finalmente capturado a causa de la delación de uno de sus compañeros y condenado a muerte. En la parte final del romance, el bandido se muestra arrepentido y acepta su destino como escarmiento para quienes transitan por el mal camino, cerrando el relato con un claro mensaje moralizante.

Afirmamos que Pere Andrés puede considerarse el primer *guapo* y un modelo de inspiración para otras narraciones del mismo estilo, muy frecuentes en las relaciones de sucesos y en los romances de cordel. Ello se debe, por un lado, a que su historia recoge el testigo de los últimos pliegos catalanes y se sitúa en el contexto de la desaparición de la «jácara aguda y estéticamente valiosa», que algunos investigadores fechan en torno a 1640⁴² y, por otro, a que coincide con el auge del bandolerismo valenciano barroco y con la difusión de su fama por toda la Monarquía, momento en el que proliferaron este tipo de relatos.

Los bandoleros conocidos, localizados en un espacio y un marco cronológico concretos, que cuentan con romances que pueden calificarse como de *guapos* son, en todos los casos, posteriores a este bandido y a sus composiciones. Así, aunque no puede afirmarse que los romances de Perot crearan el subgénero de los *guapos* dentro de las menudencias de imprenta —puesto que solo conservamos una parte mínima de las miles de historias que llegaron a imprimirse durante el Antiguo Régimen—, su difusión y reiteración los convirtieron en un modelo de imitación para relatos posteriores, especialmente a lo largo del siglo XVIII.

2.3. Pluralidad de pliegos: procesos de elaboración y funcionalidad

La notoriedad de Pere Andrés se intensificó tras su muerte gracias a la amplia difusión de romances dedicados a su figura. Como consecuencia, se conservan composiciones en verso que evocan su trayectoria desde el mismo instante de su ejecución y que continúan circulando hasta bien avanzado el siglo XVIII. Estos relatos poéticos alcanzaron una notable expansión geográfica, llegando a inundar tanto las calles como las imprentas de una parte significativa de las ciudades de la Monarquía Hispánica. De hecho, consta que dichos romances fueron impresos o reeditados en núcleos urbanos como Valencia, Madrid, Barcelona, Zaragoza o Sevilla. En la actualidad, se han localizado nueve pliegos conservados centrados en su vida:

⁴² Gomis y Bonet, 2022, p. 284.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

Título	Lugar de impresión	Impresor	Año	Referencia
<i>Nueva relación del exemplar castigo que se hizo en la persona de Pedro Andrés, capitán de vandoleros. En que se declaran los delitos, prisión y muerte que se le dio en la ciudad de Valencia, en 27 de octubre deste presente año 1646.</i>	Madrid	Alonso de Paredes	1646	Biblioteca del Palau de Peralada [BPP], R. 48.245
El Padre nuestro glossado, que dixo Pedro Andrés, estando en el árbol de la justicia para espirar. Con otros dos glossas muy importantes para qualquiera pecador enmendar su vida*.	Madrid	Alonso de Paredes	1646 y 1650	Biblioteca Digital Hispánica
<i>Romance famoso de la vida, prisión, sentencia y muerte de Pedro Andrés.</i>	València	Silvestre Esparsa	1652	Biblioteca Nacional de España [BNE], VE / 1446/26
Romance famoso de la vida, prisión, sentencia y muerte de Pedro Andrés.	Barcelona	Martín Jalabert	1663	Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona [AHCB], BAR-JAL-2
El Padre nuestro glossado, que dixo Pedro Andrés, estando en el árbol de la justicia para espirar. Con otros dos glossas muy importantes para qualquiera pecador enmendar su vida.	Zaragoza	Herederos de Diego Dormer	1683	Del Rio, 2019: 193
<i>Romance famoso de la vida, prisión, sentencia y muerte de Pedro Andrés.</i>	Barcelona	Antonio Lacavalleria	1691	Biblioteca Diocesana Seminari de Girona [BDSG], Fons antic, 834/1514
Cvrioso romance de vn famoso capitán de vandoleros, que hizo quarenta muertes, llamado Pedro Andrés. Dase cuenta de los robos y atrocidades que hizo, y cómo lo prendieron y ajusticiaron en la ciudad de Valencia.	Sevilla	Viuda de Francisco de Leefdael	s. f. (ca. 1729–1753)	Biblioteca Digital Siglo de Oro [BIDISO]
Pedro Andrés. Famosa xácara que hace relación de los delitos, muertes, robos y atrocidades de Pedro Andrés, capitán de vandoleros, que prendieron y ajusticiaron en la ciudad de Valencia.	València	Agustín Laborda	s. f. [1746–1774]	Cambridge Digital Library [CDL]

* Este texto fue reimpreso en Madrid en 1659, pero eliminando el nombre de «Pedro Andrés» del título: *El Padre Nuestro glossado que dixo un pecador estando en el árbol de la justicia para espirar: con otras dos glossas muy importantes para qualquiera pecador enmendar su vida*, 1659, Madrid, Andrés García de la Iglesia impr. Disponible en el Biblioteca Digital Siglo de Oro [en adelante BIDISO].

A pesar de que es muy probable que los relatos sobre este bandido se imprimieran también en otros lugares y que existieran muchas más ediciones hoy perdidas, el hecho de que se compusieran romances desde el mismo año de su ejecución hasta la segunda mitad del siglo XVIII evidencia el amplio favor que este tipo de relatos gozaba entre amplios sectores de la población. Asimismo, dicha continuidad editorial pone de manifiesto que el recuerdo de este forajido permaneció vivo en la memoria colectiva durante más de un siglo después de su muerte.

A pesar de esta diversidad de romances y coplas populares, la gran mayoría de los pliegos conservados son reimpressiones realizadas a partir de textos difundidos en fechas próximas a la ejecución del protagonista. En este sentido, como ya señaló Gilard al consultar el romance estampado en Barcelona en 1663, «laisse

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA DEL ARTE
Y GEOGRAFÍA

supposer qu'il s'agit d'une réimpression, puisque les textes étaient composés au moment de la capture ou de l'exécution des malfaiteurs»⁴³. Ciertamente, de los ocho pliegos mencionados, solo tres son distintos⁴⁴.

Por un lado, contamos con un impreso estampado el mismo año de la muerte de Andrés; por otro, *El Padre nuestro glosado, que dixo Pedro Andrés*, del que se tiene constancia de su impresión en distintos lugares; y, finalmente, el impreso estampado por Esparsa en 1652, del que se conservan diversas reimpressiones posteriores. A pesar de sus diferencias, cabe señalar que los tres impresos pueden inscribirse dentro de lo que se conoce como literatura de patíbulo, también denominada romances o coplas de ahorcados⁴⁵. Se trata de una manifestación característica de la cultura popular impresa de la Edad Moderna, estrechamente vinculada a la escenificación pública de las ejecuciones. Generalmente compuestas en verso y difundidas en papeles sueltos de corta vida material, estas obras recreaban los momentos finales del condenado, así como el relato de sus delitos. Frecuentemente recitadas o cantadas por ciegos en ámbitos urbanos y rurales, desempeñaron una función fundamental en la transmisión de mensajes ejemplarizantes y en la elaboración de un discurso moral en torno al castigo⁴⁶. Se trata de unos impresos que circularon por toda Europa desde comienzos del siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX, presentando notables elementos comunes entre distintos territorios, aunque también particularidades derivadas del contexto social y cultural de cada época y de cada espacio⁴⁷.

Los tres impresos mencionados fueron compuestos y difundidos por primera vez poco después de la ejecución de Andrés, pues las menudencias salidas de las planchas de Alonso Paredes figuran como impresas en 1646. Teniendo en cuenta que el protagonista fue ahorcado el 31 de octubre de ese mismo año, cabe concluir que estos textos se elaboraron y circularon, como máximo, durante los dos meses posteriores a su muerte. Asimismo, el primer romance conservado sobre este bandido estampado en la ciudad donde fue ejecutado es el

⁴³ «Curiosamente, la edición de Pedro Andrés que hemos consultado es de 1669, lo que sugiere que se trata de una reimpresión, pues los textos se componían en el momento de la captura o de la ejecución de los malhechores», Gilard, 2009, p. 191.

⁴⁴ A pesar de ello, del romance de Esparsa de 1652 al de Laborda, de la segunda mitad del siglo XVIII se observan ciertas variaciones textuales, como la incorporación de algún sinónimo o el cambio de la fecha de la ejecución de Andrés, ya que todos los impresos afirman que fue capturado y ahorcado el «cuarenta y seis», mientras que en el de Laborda, por alguna razón que desconocemos, figura «noventa y seis».

⁴⁵ Para un estado de la cuestión sobre la literatura de patíbulo ver Gomis, 2023b.

⁴⁶ Esto no quiere decir que la lectura que se hiciera de estos textos fuese la misma que la que esperaban las autoridades. Antes bien, durante el siglo XVIII fueron considerados lecturas subversivas y poco instructivas, hasta el punto de llegar a prohibirse, Llinares, 2024d. Actualmente estamos finalizando un libro sobre la producción, circulación y usos de este tipo de textos en la Monarquía Hispánica.

⁴⁷ McIlvenna, Gomis y Gøril Brandtzæg, 2021, McIlvenna, 2022 y Gomis, 2023a.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

impreso por Silvestre Esparsa en 1652, seis años después de su muerte. No obstante, resulta más que probable que se trate de una reimpresión de un original hoy perdido o cuya localización desconocemos, elaborado en Valencia con ocasión de la muerte del célebre malhechor, ya que, como se verá más adelante, parece haberse confeccionado a partir de información procedente de la causa criminal abierta contra Perot, como era habitual en este tipo de producciones⁴⁸.

Por un lado, el romance de Paredes, que se estampó con licencia en Madrid en 1646, entendemos que se realizó por el hecho de que el protagonista era enormemente conocido tanto en el reino de Valencia como en el de Castilla y delinquiró cerca de la corte. Así pues, este texto servía para que la población castellana supiera que este forajido del que Pellicer decía que era motivo recurrente en muchas conversaciones cotidianas, había sido apresado y ahorcado. Entendemos que se trata de un texto elaborado con premura, con el objetivo de transmitir esta información a la población. No obstante, a diferencia del impreso valenciano, este no parece apoyarse en fuentes primarias sobre Andrés. Más bien, cabe suponer que el autor recurrió a la rumorología y a su propia inventiva para su composición.

El mismo título del impreso cae en una imprecisión al afirmar que el bandido es ejecutado en Valencia el 27 de octubre de 1646, pues sabemos que fue el 31, y los tormentos se le aplicaron el 28⁴⁹. Asimismo, el impreso nos menciona salteamientos, muertes o violaciones realizadas por este personaje, pero sin entrar en detalles concretos. Si concretamos los datos que disponemos de su vida con este impreso solo coincide el mes de su ejecución, su origen valenciano, aunque no mencione de dónde es exactamente, que delinquía tanto en Castilla como en Valencia, que la Hermandad Vieja lo persiguió, que fue preso por la posible traición de uno de su círculo de confianza y condenado a muerte en Valencia. No explica dónde fue preso, por quién, ni da detalles de la sentencia judicial.

Además, se trata de un impreso que, al igual que el de Esparsa, reproduce aún más si cabe el esquema de los *romances de guapos*. Aunque incluye fórmulas de carácter ejemplarizante —como «desde hoy, / por él rueguen todos / y pues sobran ejemplares, / el que confía, escarmiente, / porque el más altivo cae»—, el lenguaje ambiguo y las expresiones que tienden a glorificar al personaje son constantes a lo largo del texto. El propio impreso se justifica afirmando que expone

⁴⁸ Gomis, 2016, Llinares, 2017, Sánchez-Pérez, 2023.

⁴⁹ Tampoco puede descartarse que esta impresión circulara pocos días antes de la muerte de Andrés, una vez conocida su captura y sabiendo que el bandido estaba ya condenado a muerte incluso antes de ser apresado. A Andrés se le aplicó el tormento conocido popularmente como *guant de l'emperador*, ARV, Mestre Racional, leg. 8946, fol. 25r.

sus hechos con el objetivo de dejar constancia de la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, a pesar de ello, se subrayan reiteradamente su valentía y su fama, señalando que es temido y venerado a partes iguales por todos, tanto por los niños como por otros malhechores. Incluso, en algunos pasajes, el protagonista parece encarnar el estereotipo del bandido social definido por Eric Hobsbawm o el del propio Robin Hood, al afirmarse que «tenía cosa rara, / entre tantas insolentes, / que cuanto a los ricos quita, / a los pobres favorece»⁵⁰.

Se trata de un impreso concebido para divulgar la noticia de la captura y muerte de Andrés, pero, sobre todo, desde una lógica comercial, para ser vendido. El principal interés de Paredes era colocar un gran número de ejemplares y, teniendo en cuenta la fama del bandido, la mejor estrategia consistía en elaborar un impreso de este tipo, en buena medida alejado del lenguaje judicial propio de los bandos o de los procesos. En esta línea, como subraya Ted Bergman —si bien en relación con el teatro barroco que aborda temáticas criminales—, «spectators become witnesses and judges who are free to support, refute, or show indifference toward accusations and punishments performed or narrated on stage»⁵¹. No obstante, y considerando que el texto superó la censura, en su tramo final se produce un cambio significativo: la narración pasa de la tercera a la primera persona, coincidiendo con el arrepentimiento del protagonista, quien se presenta entonces como un simple hombre que ha actuado contra la justicia civil y divina y que reconoce el patíbulo como el lugar donde debía expiar sus delitos.

El tema de la victoria de la justicia —especialmente la eclesiástica— y el mensaje de arrepentimiento y ejemplaridad, por si no quedaban suficientemente claros a través del romance de *guapo*, se reforzaron mediante la estampa titulada *El Padre nuestro glosado, que dixo Pedro Andrés, estando en el árbol de la justicia para espirar. Con otras dos glosas muy importantes para qualquiera pecador enmendar su vida*. Se trata de un impreso redactado íntegramente en primera persona, en el que no se ofrece ningún dato del protagonista más allá del nombre consignado en el título y donde se presenta a un preso arrepentido que busca reconciliarse con Dios a través de la oración, con el objetivo de que su muerte sirva de ejemplo a la población. El impreso guarda un estrecho paralelismo con los *testaments d'ajusticiats* catalanes, y todo indica que debió de circular acompañado del romance previamente analizado, que sería el encargado de aportar el contexto narrativo necesario al lector⁵².

⁵⁰ Hobsbawm, 2001.

⁵¹ «los espectadores se convierten en testigos y jueces, libres de apoyar, refutar o mostrar indiferencia ante las acusaciones y los castigos ejecutados o narrados en escena», Bergman, 2021, p. 3.

⁵² Llinares, 2023b.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

Por su parte, como ya hemos señalado, aunque la primera versión conservada del *Romance famoso de la vida, prisión, sentencia y muerte de Pedro Andrés* es la impresa por Silvestre Esparsa en 1652, todo indica que se trata de la reimpresión de un poema valenciano previo, compuesto probablemente en el mismo momento de la muerte de Andrés y basado en la documentación original de su proceso judicial. A diferencia del texto de Paredes impreso en 1646, estos versos, redactados en primera persona, si bien reproducen el lenguaje ambiguo característico de los romances de guapos, aportan información concreta sobre la trayectoria criminal del protagonista.

En primer lugar, se precisa su lugar de nacimiento, cuando afirma: «soy de nación valenciana, / pues nací dentro de Muro, / que está junto a Concentayna». En relación con sus delitos, el romance señala que únicamente se relatan aquellos cometidos en el reino de Valencia, aunque reconoce haber perpetrado muchos más en Castilla, como se desprende del episodio en el que explica que «sin tener alas, le hice, / a un médico que volara, / por una burla que hizo, / yo se la tuve guardada», un crimen que, como hemos visto más arriba, aparece igualmente descrito en la correspondencia jesuítica del siglo XVII.

Asimismo, el texto subraya la amplia movilidad geográfica del personaje, indicando que actuó también en Sierra Morena, Granada, Sevilla, Toledo o Córdoba, donde continuó cometiendo todo tipo de excesos. Del mismo modo, se relatan con notable precisión los hechos a los que aluden Fuster y Membrado, así como José Pellicer, en relación con el encuentro de Andrés con un alcalde de Casa y Corte, al que logra hacer huir. El episodio se reconstruye mediante los propios versos del romance: «yo estuve dentro de la corte, / viendo sus calles y plazas, / y nunca fue conocido, / aunque salía y entraba. / Un alcalde fue prenderme, / que de Casa y Corte llaman, / más yo salí al encuentro, / en esos llanos de Arguanda. / Yo le dice que yo era, / Pedro Andrés a quien buscaba, / y el alcalde se fue luego, / volviéndome las espaldas»⁵³.

De igual modo, se consigna que fue localizado en Ontinyent tras haber sido delatado por unos amigos y que el 28 de octubre de 1646 entró en la ciudad de Valencia, momento en el que el virrey ordenó su reclusión en la prisión de la Torre dels Serrans y la aplicación de tormento, tal y como confirman las fuentes documentales⁵⁴. El romance señala igualmente que Andrés confesó todas sus culpas bajo tortura y destaca que, tras permanecer tres días en capilla, fue conducido a la horca un miércoles, esto es, el 31 de octubre de 1646. En el relato se menciona que estuvo acompañado de «muchos padres de la Compañía» que portaban la cruz, «y la cofradía, / y alguaciles», circunstancia que concuerda con lo que

⁵³ Fuster y Membrado menciona los «llanos de Alcántara» seguramente por un error.

⁵⁴ ARV, Mestre Racional, leg. 8946, fol. 25r.

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA
DEL ARTE
Y GEOGRAFÍA

sabemos por otras fuentes: fueron los jesuitas, y en particular el padre Belenguer, quienes se encargaron de asistirlo espiritualmente, junto a los alguaciles y la *Confraria de Innocents i Desemparats* de Valencia que asumió los gastos derivados de su estancia en prisión, su entierro y las misas celebradas por su alma⁵⁵. Finalmente, el romance reproduce con notable exactitud los términos de la sentencia de muerte, lo que refuerza su estrecha vinculación con la documentación judicial del caso:

Plegio de cordel de Silvestre Esparsa (1652)	Después del cuerpo difunto / por justa sentencia manda / que en cuatro cuartos le ponga / clavados en cuatro escarpías. / El verdugo lo ejecuta / que fue muy buen camarada, / que cuatro días le tuvo, / puesto al sereno y al agua. / Sábado tres de noviembre, / con él a Castilla marcha, / para cumplir la sentencia, / después de puesto en la raya / fuera del Portal de Quarte / su cabeza fijada.
Sentencia judicial	XXXI de dit [mes de octubre] de donar la bolta al dit Pere Andrés, de penchar-lo, de baixar-lo, de fer-lo cuartos, de perchar los cuartos, de posar lo cap en un pilar al portal de Quart, de posar altre quarto en lo lloch de Muro, de posar altre quarto en la puixada de Agres, de posar altre quarto en la venta de Biar, ralla de Castella, del dogal (*).

(*) «XXXI del dicho [mes de octubre], de dar la vuelta al dicho Pere Andrés, de colgarlo, de bajarlo, de hacerlo cuartos, de colgar los cuartos, de poner la cabeza en un pilar en el portal de Quart, de poner el otro cuarto en el lugar de Muro, de poner el otro cuarto en la subida de Agres, de poner el otro cuarto en la venta de Biar, raya de Castilla, del dogal [...]». Hemos copiado la sentencia obviando los gastos que se le pagan al verdugo por estos servicios. ARV, Mestre Racional, leg. 8946, fol. 25r.

De este modo, observamos que cada impreso fue compuesto de manera distinta, pese a referirse todos a una misma persona. Mientras que el de Alonso Paredes resulta más impreciso y muestra una actitud relativamente comprensiva hacia Andrés, el de Esparsa se ajusta con mayor fidelidad a los hechos y adopta un tono más literal y claramente condenatorio hacia el bandido, a pesar de articularse mediante una estructura propia de los romances de guapos.

A pesar de estas diferencias, todo indica que el impreso que alcanzó mayor difusión —y el que contribuyó decisivamente a que la memoria de Pere Andrés perdurara en el tiempo, difundiendo además el modelo de romances de guapos que gozaría de un notable éxito durante la centuria ilustrada— fue el de Esparsa. En la actualidad solo se conserva un ejemplar del impreso estampado por Alonso Paredes en Madrid, y es más que probable que este no llegara a circular en ám-

⁵⁵ Arxiu de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora dels Innocents Màrtirs i Desemparats de València [en adelante ARANSM], *Clavariats administratius 1425-1733*, L-MS / 36, fol. 38r.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

bitos como Valencia, donde la población dispondría de un conocimiento más preciso de los delitos y de la sentencia de Perot. Por el contrario, el romance de Esparsa fue reimpresso en varias ocasiones hasta la segunda mitad del siglo XVIII, como se desprende de los poemas conservados en Valencia, Barcelona o Sevilla.

El impreso debió de gozar del favor del público. Así lo sugiere, por ejemplo, el hecho de que el impresor valenciano especializado en pliegos de cordel Agustín Laborda y Campos (1714-1776)⁵⁶ incluyera este romance en, al menos, dos catálogos de las menudencias disponibles en su taller —el primero en torno a 1760 y el segundo hacia 1772—, destinados a que otros tipógrafos pudieran solicitar sus historias. En ambos figura el romance de Pere Andrés ya mencionado, lo que apunta claramente a la reimpresión de un original compuesto más de un siglo antes⁵⁷.

En esta misma línea, otros romances de bandoleros o guapos del Barroco y del siglo XVIII mencionan a este bandido como un personaje ya conocido, como sucede en las historias de Mateu Benet, Miguel Arenas o Vicent Senent, entre otros. Del mismo modo, en *Rasgos del ocio, en diferentes bailes, entremeses y loas de diversos autores* (1661), al final del *Baile de los sones* de Sebastián de Villaviciosa, se alude a él en los siguientes términos: «El Pedro Andrés de las almas, /de hoy más de tus ojos se nombre, /pues se les conoce luego, / lo bandido en el capote»⁵⁸.

Así pues, Perot fue un bandido que se labró una notable fama en vida a través de su movilidad geográfica y de sus delitos, encargándose la rumorología de amplificar dicha notoriedad, que se vería definitivamente engrandecida con su ejecución en Valencia en octubre de 1646. Este proceso se articuló, en buena medida, mediante la producción y circulación de romances de patíbulo, difundidos por buena parte de la Monarquía Hispánica peninsular hasta, al menos, la segunda mitad del siglo XVIII⁵⁹. El nombre de Perot, asociado al bandolerismo, sería recordado por el gran público probablemente hasta comienzos del siglo XIX, momento en el que cayó progresivamente en el olvido: sus impresos dejaron de estamparse y, a diferencia de otros bandoleros como Francisco Esteban o

⁵⁶ Sobre este impresor, Gomis, 2015a y Gomis, 2015b.

⁵⁷ Para el primer catálogo: Moll, 1981-1982, p. 63 y para el segundo: Gomis, 2024, p. 423.

⁵⁸ Asimismo, en *Tardes apacibles de gustoso entretenimiento, partidas en varios entremeses y bailes entremesados, elegidos de los mejores ingenios de España* (1663), al final del *Baile de los sones* se menciona también a Pere Andrés en los mismos términos ya citados, Figueroa, 1663, fol. 137v.

⁵⁹ Un proceso de construcción de la memoria en torno a un crimen y a la ejecución de bandoleros a comienzos del siglo XIX ha sido analizado por Jesús M. Usunáriz, quien estudió la captura y ajusticiamiento de los bandoleros de Lanz (Navarra), ahorcados en 1818. En torno a su detención y muerte se compuso un romance anónimo, y la notoriedad alcanzada por el caso dio lugar a la mascarada del carnaval rural de Lanz, que continúa celebrándose en la actualidad. Usunáriz, 2021.

Serrallonga, ningún autor romántico lo reivindicó ni lo utilizó como base para la construcción de una novela decimonónica.

Un ejemplo revelador de este proceso de desmemoria puede observarse en el pliego *Refiere su vida, y hazañas un Xaque de parola, contando sus empleos, y sus progressos* (s. imp., s. XVII)⁶⁰. En la versión original barroca y en la reimpresión del siglo XVIII se anota «como el gran Pedro Andrés, / en los valles y los riscos, / se postraban obdientes, / ya el encerrado bolsillo», mientras que en la versión realizada por el impresor cordobés Rafael García Rodríguez, entre 1805 y 1844, se omite la referencia a este malhechor y se sustituye por «y como si fuera Duque, / de valles y los riscos». Como señala acertadamente Elena Di Pinto, al no poder identificar ya a Andrés, este cambio se explicaría porque «el lector decimonónico carece del referente para saber de quién se trata»⁶¹.

CONCLUSIONES

Este artículo ha demostrado que la construcción de la celebridad bandolera en el reino de Valencia del Barroco no fue un fenómeno espontáneo ni estrictamente derivado de la violencia material, sino el resultado de una interacción constante entre prácticas delictivas, respuestas judiciales y mecanismos de difusión cultural. Para abordar ese proceso desde sus inicios, hemos propuesto una aproximación microhistórica centrada en Pere Andrés «Perot», cuya trayectoria permite observar, con especial nitidez, cómo se forjó una fama capaz de trascender su tiempo y su espacio.

La principal aportación del trabajo reside, en primer lugar, en el cruce sistemático de fuentes de tipología diversa —documentación de archivo, correspondencia, crónicas, literatura impresa, diarios y anotaciones personales—, lo que nos ha permitido restituir datos inéditos sobre la biografía criminal de Andrés y matizar lecturas previas basadas en referencias parciales o mediatizadas. Frente a una imagen construida a partir de ecos historiográficos y testimonios selectivos, la confrontación de materiales ha revelado una trayectoria más compleja, marcada por la movilidad interregional, por su inserción en dinámicas faccionales y por una notoriedad que se alimentó tanto de hechos como de relatos.

En segundo lugar, hemos probado que Pere Andrés fue, en sentido estricto, el primer gran bandido «mediático» del bandolerismo valenciano barroco: su fama se expandió en vida mediante la rumorología y quedó definitivamente

⁶⁰ BNE, VE / 119-73. En el XVIII se reimprime con el título de *Relacion burlesca y muy entretenida: trovando los valientes hechos de Sansón* (Valencia, Agustín Laborda, s. f 1746-1774).

⁶¹ Di Pinto, 2004, p. 642. Además, la autora tampoco logra identificar con precisión al bandido, del que únicamente señala que «debió de ser un famoso ladrón que actuaba por la sierra madrileña».

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

fijada tras su ejecución, cuando su figura se convirtió en materia privilegiada de la cultura impresa popular. En este marco, el análisis comparado de los pliegos conservados muestra que circularon al menos tres relatos distintos sobre su vida y su final. Los textos impresos en Madrid responden, con alta probabilidad, a una lógica de noticia rápida y de explotación comercial de un personaje célebre cerca de la Corte, elaborados sin acceso directo a la causa criminal y, por ello, dependientes de versiones orales y de la inventiva del autor. Por el contrario, los textos valencianos evidencian un anclaje más estrecho en la documentación judicial, incorporando datos específicos y una correspondencia notable con los términos de la sentencia.

En tercer lugar, el artículo propone una lectura funcional de estos impresos como textos noticiosos que, por su forma y finalidad, pueden clasificarse como patibularios: piezas concebidas para circular en el contexto inmediato de la ejecución, reforzando el mensaje ejemplarizante del castigo, sin renunciar por ello a estrategias narrativas capaces de intensificar la atracción del público. Esta ambivalencia —entre admonición y fascinación— resulta clave para comprender cómo la cultura del patíbulo contribuyó, simultáneamente, a la represión simbólica del bandido y a su canonización popular.

Finalmente, hemos argumentado que la literaturización de Pere Andrés no solo consolidó su memoria durante más de un siglo, sino que ayudó a extender y estabilizar un esquema narrativo que se proyectó con fuerza en la segunda mitad del siglo XVII y, sobre todo, en el XVIII: el modelo de los romances de *guapos* y *valentones*. En ese sentido, Perot no aparece únicamente como un caso singular, sino como un punto de inflexión en la evolución de las representaciones impresas del bandolerismo valenciano: un primer referente cuya vida —reelaborada entre rumor, justicia y pliego— contribuyó a fijar un patrón literario de larga duración.

BIBLIOGRAFÍA

- Bergman, Ted L. L., *The Criminal Baroque: Lawbreaking, Peacekeeping, and Theatricality in Early Modern Spain*, Suffolk, Tamesis, 2021.
- Betti, Miguel, «¿Héroes o forajidos? De la comedia del Siglo de Oro a la literatura de cordel», en *De los cantares de gesta a los cantares de ciego*, ed. Constance Carta y Abraham Madroñal Durán, New York, IDEA, 2022, pp. 77-93.
- Caro Baroja, Julio, *Ensayo sobre la literatura de cordel*, Madrid, Istmo, 1990.
- Carroll, Stuart, *Enmity and Violence in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.
- «Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía entre los años de 1634 y 1648. Tomo V», en *Memorial histórico español. Tomo XIII*, Madrid, Imprenta Nacional, 1861.
- Casals, Àngel, «Banditry under the Crown of Aragon: A Historiography in the European Context», *Acta Histriae*, 27, 4, 2019, pp. 581-603.
- Casey, James, *El Regne de València al segle XVII*, Barcelona, Curial, 1981.
- Catalá Sanz, Jorge, «La violence nobiliaire à Valence au temps de Philippe IV (1621-1665)», *Cahiers de la Méditerranée*, 97, 2, 2018, pp. 343-355.
- Civil, Pierre, «La mort du bandolero à travers les pliegos sueltos des XVI^e-XVII^e siècles: mise en scene et exemplarité», en *El bandolerismo y su imagen en el Siglo de Oro / Le bandit et son image au Siècle d'Or (Actas del*

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA
DEL ARTE
Y GEOGRAFÍA

ALEJANDRO LLINARES PLANELLS

- coloquio internacional), ed. Juan Antonio Martínez Comeche, Madrid, Casa de Velázquez / Centre de la Recherche sur l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles / Edad de Oro (UAM) / Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, 1989, pp. 139-151.
- Córcoles Jiménez, María Pilar, *La villa de Albacete en la primera mitad del siglo XVII estructura y funcionamiento de la administración municipal*, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", 2008.
- Del Río, Elena, *Exceptional Crime in Early Modern Spain: Taxonomic and Intellectual Perspectives*, Leiden, Brill, 2019.
- Di Pinto, Elena, «Relación burlesca de los Hechos de un jaque y sus hazañas», en *Memoria de la palabra: actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Burgos-La Rioja, 15-19 de julio de 2002*, ed. Francisco Domínguez Matito y María Luisa Lobato López, Madrid, Iberoamericana/Vervuert/Fundación San Millán de la Cogolla, 2004, pp. 629-646.
- Escartí, Vicent Josep, *Memòria privada. Literatura memorialista valenciana dels segles XVI al XVIII*, València, Tres i Quatre, 1998.
- García de Enterría, M.^a Cruz, *Sociedad y poesía de cordel en el Barroco*, Madrid, Taurus, 1973.
- García Martínez, Sebastià, *Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la monarquía*, Villena, Ajuntament de Villena, 1991.
- Gilard, Céline, «La violence des bandits dans l'Espagne de l'Ancien Régime. Entre réalité et imaginaire», en *Corps saccagés. Une histoire des violences corporelles du siècle des Lumières à nos jours*, ed. Frédéric Chauvaud, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, pp. 177-196.
- Gomis, Juan, *Menudencias de imprenta. Producción y circulación de la literatura popular (Valencia, siglo XVIII)*, València, Institució Alfons el Magnànim, 2015a.
- Gomis, Juan, «Un emporio de cordel: Agustín Laborda y sus menudencias de imprenta (1743-1776)», en *Culturas del escrito. Del Renacimiento a la Contemporaneidad*, ed. Antonio Castillo, Madrid, Casa de Velázquez, 2015b, pp. 239-250.
- Gomis, Juan, «Los rostros del criminal: una aproximación a la literatura de patíbulo en España», *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, 22, 2016, pp. 9-33.
- Gomis, Juan, «"El privado que nació de su ruina": Rodrigo Calderón y Robert Devereux en execution ballads y romances de ajusticiados», *Boletín de Literatura Oral*, núm. extra. 6, 2023a, pp. 84-110.
- Gomis, Juan, «Literatura de patíbulo: la emergencia de un nuevo objeto de estudio», *Boletín de Literatura Oral*, núm. extra. 6, 2023b, pp. 7-15.
- Gomis, Juan, «Un nuevo catálogo de pliegos sueltos de la imprenta de Agustín Laborda y Campo», *SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna*, 24, 2024, pp. 404-426.
- Gomis, Juan y Clara Bonet, «Crimen y castigo en pliegos de cordel: hacia una poética de lo criminal», en *De los cantares de gesta a los cantares de ciego*, ed. Constance Carta y Abraham Madroñal Durán, New York, IDEA, 2022, pp. 275-292.
- Guía, Lluís, «Dona, honor i bandolerisme: els "Desordres" de l'almirall d'Aragó en la València del segle XVII», *Estudis*, 28, 2003, pp. 287-315.
- Hobsbawn, Eric, *Bandidos*, Barcelona, Crítica, 2001.
- Llinares Planells, Alejandro, «El final del bandoler: aproximació a la literatura de patíbul de la Corona d'Aragó», *SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna*, 10, 2017, pp. 108-125.
- Llinares Planells, Alejandro, «The Songs of the Scaffold: Characteristics, Creation, and Diffusion of Execution Ballads in Sixteenth- and Seventeenth-Century Catalonia», *Acta Histriae*, 31, 4, 2023a, pp. 647-672.
- Llinares Planells, Alejandro, «El solo recurso que queda a estos pobres ciegos: una aproximación histórica a los testamentos de ajusticiados en la literatura popular impresa española (ss. XVI-XIX)», *Boletín de Literatura Oral*, núm. extra. 6, 2023b, pp. 39-63.
- Llinares Planells, Alejandro, «Cuando un valenciano va a Madrid es tenido por un bandolero: memoria y mitificación del bandolerismo del Reino de València (ss. XVII-XVIII)», *Annales for Istrian and Mediterranean Studies. Series Historia et Sociologia*, 34, 2, 2024a, pp. 263-282.
- Llinares Planells, Alejandro, «Bandits, Factions, and Nobles: Different Sides of the Same Coin in Seventeenth-Century Valencian Banditry», en *Rethinking Violence in Valencia and Catalonia (Fourteenth to Seventeenth Centuries)*, ed. Alejandro Llinares y Guillermo López, Berlin / New York, Peter Lang, 2024b, pp. 279-297.
- Llinares Planells, Alejandro, «"Hombres sin Dios ni razón": el bandolerismo valenciano durante los reinados de Felipe IV y Carlos II según los dietarios de la época», *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 54, 2, 2024c, pp. 51-76.

EL PRIMER GUAPO VALENCIANO

- Linares Planells, Alejandro, «Bandolerismo, patíbulo y reforma de las costumbres en la España de finales del siglo XVIII: el caso de Pedro Piñero “El Maragato”», *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, 30, 2024d, pp. 13-43.
- Mcllvanna, Una, *Singing the News of Death. Execution Ballads in Europe 1500-1900*, Oxford, Oxford University Press, 2022.
- Mcllvanna, Una, Siv Gøril Brandtzaeg y Juan Gomis, «Singing the News of Punishment. The Execution Ballad in Europe, 1550-1900», *Quaerendo*, 2021, pp. 123-159.
- Moll, Jaime, «Un catálogo de pliegos sueltos de la imprenta de Agustín Laborda y Campo», *Cuadernos de Bibliofilia*, 8, 1981-1982, pp. 57-66.
- Pellicer de Ossau y Tovar, *Avisos históricos*, Madrid, Taurus, 1965.
- Perales, Juan Bautista, *Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia. Tercera parte*, Valencia - Madrid, Terraza, Aliena y Compañía, editores, 1880.
- Pérez, Pablo y Jorge Català, «La pena capital en la Valencia del siglo XVII», *Estudis, Revista d'Història Moderna*, 24, 1998, pp. 203-246.
- Pomara Saverino, Bruno, «Violencias en el Mediterráneo católico (ss. XVI-XVII)», *Estudis. Revista d'Història Moderna*, 41, 2015, pp. 131-158.
- Povolo, Claudio, «Violenza e inimicizie tra cinque e seicento. Due pratiche sociali nella loro dimensione antropologico-giuridica», *Acta Histriae*, 30, 4, 2022, pp. 933-972.
- Rasgos del ocio en diferentes bailes, entremeses y loas de diversos autores*, Madrid, Joseph Fernández del Bunendia, 1661.
- Salman, Jeroen, «Frail echoes of singing in the streets. Tracing ballad sellers and their reputation in the Low Countries», *Renaissance Studies*, 33, 11, 2019, pp. 119-135.
- Sánchez-Pérez, María, «La delicada frontera entre oralidad y escritura: a propósito de un caso tremendista de principios del siglo XVI [RM 815]», *Boletín de Literatura Oral*, 13, 2023, pp. 7-25.
- Tardes apacibles de gustoso entretenimiento, partidas en varios entremeses y bailes entremesados, elegidos de los mejores ingenios de España*, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1663.
- Torres, Xavier, «El bandolerismo mediterráneo: una visión comparativa (siglos XVI-XVII)», en *Felipe II y el Mediterráneo*. 2, ed. Ernest Belenguer, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, pp. 397-424.
- Urzainqui, Sergio, *Bandidos y bandolerismo en la València del siglo XVII: nuevas fuentes, nuevas perspectivas*, València, Universitat de València, 2016.
- Urzainqui, Sergio, «La connivencia entre la nobleza y los bandoleros en el Barroco valenciano», en *Palacios, plazas, patíbulos: la sociedad española moderna entre el cambio y las resistencias*, coord. James S. Amelang, Fernando Andrés Robres, Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Ricardo Franch Benavent y Mirian Galante Becerril, València, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 221-232.
- Usunáriz, Jesús M., «Un ritual milenar, un carnaval centenario: el caso de los “guardianos” o salteadores de Lanz (1818) y la invención de la tradición», *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*, 95, 2021, pp. 55-86.
- Wilson, Edward M. y Kathleen Kish, «Some Spanish Dick Turpins, or Bad Men in Bad Ballads», *Hispanic Review*, 52, 2, 1984, pp. 141-162.

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación «Recuerdos del pasado, ecos del presente. Memoria y narrativas históricas de la Era de las revoluciones en España e Hispanoamérica (siglos XVIII-XIX)» (PID2024-158534NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Expresamos nuestro agradecimiento a Sergio Urzainqui por facilitarnos parte de la documentación de archivo, así como a Vicent Josep Escartí y Juan Gomis por las revisiones efectuadas al manuscrito original de este trabajo.

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA
DEL ARTE
Y GEOGRAFÍA